

ИЛТИМОСНОМА ВА ШИКОЯТ КЕЛТИРИШ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ

Эгамбердиев Ферузбек Асқаржон ўғли

Фарғона давлат университети ҳуқуқ таълим кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13943752>

Аннотация. Тезисда жиноят процессида илтимосномалар ва шикоятлар институтини такомиллаштиришга қаратилган халқаро стандартлар кўриб чиқилган. Томонларнинг илтимосномалар киритиш ҳуқуқини тартибга солиш ва уларни кўриб чиқиш билан боғлиқ халқаро ҳужжатларни таҳлил қилишга алоҳида этибор қаратилган бўлиб, инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича Европа конвенцияларининг принциплари ва нормалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: инсон ҳуқуқлари, илтимоснома, шикоят, ҳалқаро стандартлар.

Аннотация. В диссертации были рассмотрены международные стандарты, направленные на совершенствование института ходатайств и жалоб в уголовном судопроизводстве. Особое внимание уделяется анализу международных документов, связанных с регулированием права сторон на подачу ходатайств и жалоб, их рассмотрением, а также анализируются принципы и нормы Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенций о защите прав человека и основных свобод.

Ключевые слова: права человека, ходатайства, жалоба, международные стандарты.

Ушбу мақолада биз илтимоснома келтириш институтини халқаро ҳужжатларда белгилаб қўйилган стандартлар призмаси орқал ўрганиб чиқамиз ва баъзи хорижий мамлакатларнинг, шу жумладан постсовет ҳудудидаги мамлакатларнинг тажрибасини кўриб чиқамиз, илғор мамлакатларнинг жинойят процессида илтимосномалар киритиш тенденцияларини таҳлил қиламиз.

Умуман олганда илтимоснома келтириш институти тор йўналиш ҳисобланади ва ушбу институт атрофида миллий олимлар орасидан жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўналишида комплекс тадқиқотлар олиб борилмаган. Шу сабабдан халқаро ҳужжатларда ушбу институт тўғридан тўғри назарда тутилмаган бўлиши мумкун.

Илтимоснома – бу қонунда кўрсатилган жиноят процесси иштирокчиларининг суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судга илтимоснома кириткан шахснинг ёки унинг вакилининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш мақсадида процессуал ҳаракатларни амалга ошириш ёки процессуал қарорлар қабул қилиш учун ёзма ёки оғзаки сўрови бўлиб, иш учун тегишли ҳолатларни аниқлашда ишлатилади .

Волколупов В.Г. “Шикоятлар”нинг моҳиятини таҳлил қилиб, биз шундай хулосага келдикки, бу сўровни ўз ичига олган ҳужжат, бу субъектнинг шикоят қилиш ҳуқуқидан фойдаланишини ва ушбу субъектнинг ҳуқуқий ҳолатини ўзгартиришга олиб келишини тасдиқловчи, шунингдек, қонун ҳужжатларига мувофиқ бундай ҳужжатни ишлаб чиқаришга қабул қилишга ваколат берилган мансабдор шахслар ва органлар ўртасида бир вақтнинг ўзида тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг пайдо бўлиши .

“Илтимоснома” - бу кўпинча ишнинг айрим ҳолатларини текширишга, далилларнинг холислиги ва тўлиқлигини таъминлашга ёки жиноят процессида шахснинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш учун бошқа чораларни кўришга қаратилган ҳар қандай процессуал ҳаракат ёки қарорни қабул қилиш тўғрисидаги сўров .

Халқаро стандартларини ўрганадиган бўлсак илтимоснома тақдим этиш орқали процессуал ҳуқуқларини ҳимоя қилиш институтини қуйидаги халқаро ҳужжатлар орқали кўриб чиқамиз:

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг Резолюция 217 А (III) билан 1948 йил 10 декабрда қабул ва эълон қилинган “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”;

1. 1950 йил 04 ноябр Римда қабул қилинган “Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича Европа конвенцияси”;

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. 1948 йилда БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси инсоннинг асосий ҳуқуқлари ва эркинликларини мустаҳкамлайдиган асосий ҳужжатдир. Ушбу декларациянинг энг муҳим қоидаларидан бири бу ҳар бир шахснинг ҳуқуқлари бузилган тақдирда самарали ҳуқуқий ҳимоя қилиш ҳуқуқини тан олишдир.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси 8-моддасига кўра: “Ҳар бир инсон Конституция ёки қонун билан унга берилган асосий ҳуқуқларини бузган тақдирда ваколатли миллий судлар томонидан самарали чоралар кўриш ҳуқуқига эга ”.

Ушбу қоида инсон ҳуқуқлари бузилган тақдирда ваколатли органларга илтимоснома ва шикоятлар бериш ҳуқуқини белгилайди. Шундай қилиб, шикоят ва илтимосномаларни топшириш институти ушбу ҳуқуқ амалга ошириладиган ўзига хос механизмдир.

Турли мамлакатлар ва юрисдикцияларда шикоят ва илтимосномалар бериш ҳуқуқи қўйидагилар орқали амалга оширилиши мумкин:

Миллий судлар ёки дастлабки тергов босқичида: фуқаролар бузилган ҳуқуқларни тиклашни талаб қилиб, судларга ёки терговчи, прокурор ва бошқа тергов иши бўйича иш юритувини олиб борёткан шахсга илтимоснома ва шикоятлар билан мурожаат қилишлари мумкин.

Конституциявий ёки маъмурий органлар: баъзи давлатларда ҳуқуқ ва эркинликларнинг бузилиши тўғрисидаги шикоятлар билан шуғулланадиган махсус муассасалар (масалан, омбудсманлар, инсон ҳуқуқлари бўйича комиссиялар) мавжуд.

Халқаро органлар: агар барча миллий воситалардан фойдаланиб бўлинган бўлса, инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди ёки Бмтнинг инсон ҳуқуқлари қўмитаси каби халқаро органларга шикоят қилиш имкониятини очади.

Шундай қилиб, илтимосномалар ва шикоятлар институти инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида мустақамланган ҳуқуқий ҳимоя имкониятини амалга ошириш механизмидир. Ушбу муассаса инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда муҳим рол ўйнайди, ҳар кимга адолат излаш ва ўз ҳуқуқларини тиклаш имкониятини беради.

Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича Европа конвенцияси.

Гарчи Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича Европа конвенциясида тўғридан тўғри илтимосномалар тўғрисида сўз кетмаган бўлсада, ушбу декларацияда белгилаб қўйилган ҳуқуқларни судда илтимоснома ва шикоятларни ишлаткан ҳолда ҳимоя қилиш ва амалда ишлата олиш мумкин.

Бундан ташқари, ушбу декларацияда шикоят бериш ҳуқуқи назарда тутилган бўлиб, бу ушбу институтнинг халқаро даражадаги аҳамиятини белгилаб қўйганлигини кўрсатади.

Ушбу декларациянинг 34-моддасига кўра (индивидуал шикоятлар), судга ҳар қандай жисмоний шахсдан, ҳар қандай нодавлат ташкилотдан ёки Юқори шартнома тузувчи томонлардан бири томонидан ушбу Конвенцияда ёки унинг протоколларида тан олинган ҳуқуқлари

бузилганлиги қурбони бўлган деб даъво қиладиган ҳар қандай шахслар гуруҳидан шикоятлар келиб тушиши мумкин. Юқори шартнома тузувчи томонлар ушбу ҳуқуқдан самарали фойдаланишга ҳеч қандай аралашмаслик мажбуриятини оладилар.

Суд илтимоснома ва шикоятлар бериш институти бўйича қарор қабул қилиш орган сифатида Конвенция ва унинг протоколларида мустақамланган ҳуқуқларнинг ҳимоя қилинишини таъминлайди. Иштирокчи давлатлардан бири томонидан ўз ҳуқуқлари бузилган деб ҳисоблаган ҳар қандай шахс, нодавлат ташкилот ёки шахслар гуруҳи судга шикоят билан мурожаат қилиши мумкин. Иштирокчи давлатлар бундай шикоятларни самарали топширилишига тўсқинлик қилмаслик мажбуриятига эга, бу эса барча мурожаат этувчилар учун адолатни кафолатлайди.

Фойдаланилган адабиёт:

1. Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал кодекси. <https://lex.uz/docs/3336169>;
2. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида” ги қонуни. <https://lex.uz/docs/3336169>;
3. Власова Н.А. Заявление и разрешение ходатайств в ходе предварительного расследования // Гос-во и право. 2006. № 4. С. 41-47.
4. Волколупов В.Г. Общетеоретические подходы к определению понятий "жалоба" и "обжалование", а также к содержанию понятия "институт обжалования" в Российском уголовно-процессуальном праве // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2021. №3 (58).
5. Максимов О. А. Понятие ходатайства в уголовном процессе //Союз криминалистов и криминологов. – 2018. – №. 3. – С. 42-47.
6. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
7. Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича Европа конвенцияси. <https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols>

